

**YANGI O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN MA’NAVIY
O‘ZGARISHLAR
ДУХОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ
SPIRITUAL CHANGES UNDERWAY IN NEW UZBEKISTAN**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Xojimamatova Diyora

Tojiboyeva Diyora

Urayimova Durdona

Andijon davlat Pedagogika institute Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi O‘zbekistonimizni barpo etish yo‘llari, mustahkam iqtisodiy asoslar majmuasi, ma‘rifatparvar ajdodlarimiz hayotini mustahkam tarzda o‘zlashtirish, o‘zbek xalqining ma‘naviy yetuklikka olib chiqish, prezidentimiz farmonlarining ijrosini ta‘minlash va ularni takomillashtirish borasida qilinayotgan ishlar haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: xalq kelajagi, buyuk davlat, ma‘naviy meros, milliy an‘analar, iqtisodiy samara, jamiyat taraqqiyoti.

Аннотация: В данной статье говорится о путях строительства нашего нового Узбекистана, комплексе прочных экономических основ, прочном освоении жизни наших просвещенных предков, доведении узбекского народа до духовной зрелости, обеспечении исполнения указов нашего президента и работы. делается для их улучшения.

Ключевые слова: будущее народа, великое государство, духовное наследие, национальные традиции, экономическая эффективность, социальное развитие.

Abstract: This article discusses the ways to build our new Uzbekistan, a set of solid economic foundations, the work being done to firmly assimilate the life of our enlightened ancestors, bring the Uzbek people to spiritual maturity, ensure the implementation of the decrees of our president and improve them.

Keywords: the future of the people, a great state, spiritual heritage, national traditions, economic efficiency, social development.

Kirish: Ma'naviyat va ma'rifat azaldan inson hayoti uchun mustahkam qalqon vazifasini o'tab kelayotgan beqiyos kuchdir. Bu ikki mustahkam tayanchsiz jamiyat va davlat yuksak taraqqiyotga erisha olmaydi. Darhaqiqat, ma'naviyati, ma'rifati, iymon-e'tiqodi butun xalq kelajakda buyuk davlat barpo eta oladi. Shu bois, davlatimiz rahbari mazkur masalaga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. 2023-yilning 22-dekabr kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari Yangi O'zbekistonni barpo etishimiz, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish uchun qudratli kuchga ega bo'lgan ma'naviyat ustuvor ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Chunki bugungi globallashuv davrida voqelikni teran tahlil qilib, kuchayib borayotgan turli tahdidlarga nisbatan har qachongidan ko'ra yanada ogoh bo'lib yashashni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Ana shunday shiddatli davrda ma'naviyat sohasidagi dolzarb muammolarning yechimini topish, xalqimiz ma'naviyatini asrab-avaylash, ayniqsa, yoshlarimiz qalbi va ongini zararli g'oya va mafkuralardan himoya qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.⁵⁷

Ma'rifatparvar ajdodlarimiz, xususan, jadid bobolarimizning boy ma'naviy merosini atroflicha o'rganish va uni hayotga tadbiq etish, Yangi O'zbekistonimizni barpo etish yo'lida mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Binobarin, bugun har birimiz vatanparvar bo'lib, millatparvar bo'lib maydonga chiqishimiz darkor. Zero, Prezidentimiz kengash yig'ilishida ta'kidlaganidek: "Tarixdan ma'lum: Vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchaygan vaziyatda aynan millat fidoyilari – uyg'oc qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyandalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanlar. Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga chiqayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur! "

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev buning uchun, avvalo, mustahkam iqtisodiy asoslar kerakligini ta'kidlab, bu yil ijtimoiy sohaga eng ko'p 134 trillion so'm mablag' ajratilgani aytdi. Bu – 2016-yilga solishtirganda, 5-6 barobar ziyod demakdir. Davlatimiz rahbari quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratdilar: "Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonun qabul qilingani soha rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Milliy an'analarimizni asrab-avaylash va boyitish maqsadida Respublika maqom, baxshichilik va askiya san'ati markazlari tashkil etildi. Shuningdek, "Bahor" raqs ansambli, Davlat filarmoniyasi, Davlat

⁵⁷ <https://parliament.gov.uz/articles/2118>

simfonik orkestri kabi 20 dan ortiq muassasalar faoliyati yo‘lga qo‘yildi. 11 ta yangi muzey, 2 ta teatr, 28 ta bolalar musiqa va san‘at maktabi, 5 ta oliy ta‘lim muassasasi tashkil etildi. Davlatimiz rahbari 9 ta ustuvor yo‘nalishda o‘z fikrlarini bildirib, muhim tashabbuslarni ilgari surdi.

Birinchidan, ma‘naviyat va madaniyat sohasidagi ishlarimiz uchun metodik asos bo‘lib xizmat qiladigan milliy g‘oyamizni rivojlantirish bo‘yicha alohida dasturiy hujjat ishlab chiqilishi muhim ekanligi ta‘kidlandi.

Ikkinchidan, madaniy-ma‘rifiy sohadagi ishlarda hokimlarning mas‘uliyati oshiriladi. Tuman va shaharlarda Ma‘naviyat va ma‘rifat maskanlari ishga tushiriladi. Shu maqsadda, hududlardagi 4 ta sektorga qo‘shimcha ravishda ma‘naviyat sektori tashkil etilishi ma‘lum qilindi. Ular joylardagi Ma‘naviyat va ma‘rifat kengashlarining ishchi tuzilmasi sifatida faoliyat ko‘rsatadi.

Uchinchidan, teatr san‘atini rivojlantirish bo‘yicha dastur ishlab chiqiladi. Unda eng yaxshi pyesalar uchun ijodiy buyurtma berish, ijodiy va yordamchi xodimlarning chet el teatrlarida mahoratini oshirish, yosh rejissyorlarni qo‘llab-quvvatlash uchun Mannon Uyg‘ur nomidagi mukofot ta‘sis etiladi. Korxonalar va muassasalarda o‘yning bir kuni “Teatr kuni” deb belgilanib, xodimlarning teatrlarga borishi yo‘lga qo‘yiladi.

To‘rtinchidan, 2024-yildan har bir tumanda sahnali zal, kutubxona, kinozal va to‘garak xonalari bo‘lgan bittadan madaniyat markazi faoliyati yo‘lga qo‘yiladi. Joylardagi 600 dan ziyod badiiy havaskorlik jamoalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash bo‘yicha dastur qabul qilinib, bunga 100 milliard so‘m yo‘naltiriladi.

Beshinchidan, maqom va baxshichilik san‘atini ilmiy asosda o‘rganish va rivojlantirish kuchaytiriladi. Maqom, katta ashula, baxshichilik, atlas va adras, kulolchilik va zargarlik kabi an‘analarni davom ettiradigan maktablar yaratiladi.

Oltinchidan, musiqa va raqs san‘ati rivoji qo‘llab-quvvatlanadi. Jumladan, “Bahor” raqs ansambli ilgari Filarmoniya joylashgan mashhur san‘at saroyida faoliyat yuritadi. Taniqli ashula va raqs ansambllarining xorijga gastrol safarlari ko‘paytiriladi. Musiqa va raqs san‘ati masalalarini ilmiy o‘rganish, sohada ilmiy kadrlarni ko‘paytirish maqsadida ilmiy tadqiqotlar uchun grantlar joriy qilinadi. Shuningdek, Toshkent davlat sirki binosi ta‘mirdan chiqariladi.

Yettinchidan, xalqaro maydonda o‘zbek madaniy diplomatiyasi kengaytiriladi. Kelgusi yili Toshkentda jahon kreativ iqtisodiyotiga bag‘ishlangan konferensiya, Nukusda esa “Orol madaniyati” xalqaro ilmiy anjumani o‘tkaziladi. Muzeylar faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha yetti yillik dastur qabul qilinadi. Tarix muzeyi

hamda San'at muzeyining yangi binolari barpo etiladi. Temuriylar⁵⁸ tarixi hamda Tabiat muzeylarining ekspozitsiyasi yangilanadi. Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi kapital ta'mirlanadi. Yurtimizning ko'hna tarixiga bag'ishlangan 18 ta arxeologiya yodgorligi ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantiriladi. Samarqandda Sohibqiron Amir Temur bog'lari qayta tiklanadi. Buyuk ipak yo'li muzeyi barpo etilib, Bibixonim majmuasi restavratsiya qilinadi.

Sakkizinchidan, kino sohasi rivojlantiriladi. Bu borada "Tirik tarix" seriyasida Vatanimizning shonli o'tmishiga bag'ishlangan filmlar yaratish dasturi ishlab chiqiladi. Bunga xorijiy ijodkorlar, kinokompaniyalar hamda investorlar ham jalb etiladi. Shuningdek, bolalar uchun buyuk ajdodlarimizning ibratli hayot yo'li haqida ko'p qismli animatsion filmlar yaratish zarurligi ta'kidlandi. Kinoni iqtisodiyot bilan uyg'un rivojlantirish maqsadida Buxoro, Samarqand va Toshkent viloyatlarida erkin iqtisodiy kinohududlar barpo etish vazifasi qo'yildi.

To'qqizinchidan, tasviriy va amaliy san'at sohasini rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilinadi. Jumladan, Markaziy ko'rgazmalar zali rekonstruksiya qilinib, jihozlanadi. Badiiy fond hududida zamonaviy galereya binosi quriladi hamda 40 ta ijodiy ustaxonadan iborat Yosh rassomlar markazi tashkil etiladi. Shuningdek, boshqa tillarda ta'lim olgan hamyurtlarimizni davlat tilini o'rganishga rag'batlantirish choralari ko'riladi. Boshqa tillarga ixtisoslashgan maktablarda davlat tilini o'qitish soatlari ko'paytiriladi. O'zbek tili bo'yicha xalqaro fan olimpiadasi tashkil etiladi.⁵⁹

Darhaqiqat, jamiyatimiz bugungi kunda jadal tub o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bunday davrda har birimizga mustahkam tayanch zarur. Ma'naviy va madaniy qadriyatlar, me'moriy yodgorliklar, umuman olganda, ajdodlarimizning boy madaniy va ma'naviy merosi ana shunday tayanch bo'lib, xalqni, millatni birlashtirib olg'a harakatlantiradi. Bu esa yoshlarimizning ma'naviy, axloqiy jihatdan har tomonlama yetuk shaxs bo'lib shakllanishida, Vatanimizning yanada ravnaq topishida, shuning barobarida xalqimizning buyuk o'tmishidan faxrlanuvchi millat farzandlari bo'lib kamol topishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston xalqining madaniy va ma'naviy merosi ming yillar davomida yaratilgan bebaho boylikdir. Shubhasiz, noyob asarlarda yuksak darajadagi ma'naviy-axloqiy qadriyatlar mujassamlashgan. Shu tufayli ham ajdodlarimizning buyuk xizmatlari nafaqat xalqimiz, balki dunyo hamjamiyati tomonidan keng e'tirof etilib,

⁵⁸ <https://yoshlarovozi.uz/oz/news/madaniy-islohotlar>

⁵⁹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_va_erkinliklarining_kafolatlari

ularning nomlari manguga abadiylashtirilgan. Xususan, Belgiya, Latviyada Ibn Sino va Mirzo Ulugʻbekka, Yaponiya, Rossiya, Ozarbayjonda Alisher Navoiyga, Misrda Ahmad Fargʻoniyga haykallar oʻrnatilgan. Shunga alohida eʼtibor qaratishimiz joizki, yoshlarimizni maʼnaviy jihatdan barkamol boʻlib kamol topishlarida kitobsevarlikning oʻrni beqiyos boʻlib, butun yurtda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bugungi kunning muhim vazifasi hisoblanadi.

Ajdodlarimizning xotirasiga hurmat bajo keltirish ham har birimizning muqaddas vazifamiz boʻlmogʻi lozim. Bu borada qatagʻon qurbonlarining begunoh xotirasini tiklash boʻyicha olib borilgan va olib borilayotgan ishlar katta ahamiyatga molik. Ular orasida koʻplab madaniyat arboblari, jadidchilik harakatining yoʻlboshchilari, shoir va yozuvchilar: Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxoʻja Behbudiy, Ajziy, Abdulla Avloniy, Fitrat, Choʻlpon, Abdulla Qodiriy, Hamza, Botu va boshqalarning unutilmas nomlari bor. Mustabid tuzum tomonidan jadidlarning taʼqib ostiga olinishi va qatagʻon siyosatining qurboniga aylanishi respublika hayotida ogʻir asorat qoldirdi. Shunday ekan, ularni doimo eʼzozlab esga olishimiz, xotirlashimiz va ularning xotirasini abadiylashtirish biz uchun ham farz, ham qarzdir.

Toshkentning Yunusobod tumani Boʻzsuv kanali boʻyida 2000-yilda Shahidlar xotirasi xiyoboni tashkil etildi. Shuningdek, 2001-yil 1-maydagi farmon asosida yurtimizda 31-avgust Qatagʻon qurbonlarini yod etish kuni deb eʼlon qilinishi va nishonlanishi tarixiy ahamiyatga molik ish boʻldi. Jadid bobolarimizning maʼrifatparvarlik gʻoyalari ularning ijtimoiy-siyosiy qarashlari har jihatdan eʼtirof saozvor. Unda hozirgi kunimizda ham jamiyatni toʻlqinlantiradigan, hayajonga soladigan tarixiy vazifa va masalalar borligini sira ham unutmashimiz kerak. Zero, buyuk ajdodlarimizning ulkan bebaho madaniy va maʼnaviy merosi Oʻzbekistonda yangi uygʻonish davri, yaʼni Uchinchi Renessans davri uchun mustahkam asos boʻlib xizmat qilishi shak-shubhasizdir. Albatta, beqiyos maʼnaviy-maʼrifiy va tarixiy-madaniy meros shonli oʻtmishimiz hamda yorugʻ kelajagimizni bogʻlovchi mustahkam koʻprikdir.

Xulosa: Maqolada Oʻzbekiston xalqining madaniy va maʼnaviy merosi ming yillar davomida yaratilgan bebaho boylik hisoblanadi. Shubhasiz, noyob asarlarda yuksak darajadagi maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar mujassamlashgan. Shu tufayli ham ajdodlarimizning buyuk xizmatlari nafaqat xalqimiz, balki dunyo hamjamiyati tomonidan keng eʼtirof etilib, ularning nomlari manguga abadiylashtirilgan. Ajdodlarimizning xotirasiga hurmat bajo keltirish ham har birimizning muqaddas vazifamiz boʻlishligi va boshqa majburiyatlar haqida gapirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://yoshlarovozi.uz/oz/news/madaniy-islohotlar>
2. <https://parliament.gov.uz/articles/2118>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari_va_erkinliklarining_kafolatlari
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Mahmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
6. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
7. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Илм-фан va ta'lim, 2(2 (17)).
8. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.